

MARCADORES BIOQUÍMICOS DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM PERITOS CRIMINAIS: IMPLICAÇÕES E DEMANDAS POR SUPORTE PSICOLÓGICO.

Maissa Rodrigues da Silva¹; Benedito Rinaldo Cardana²; Michele Janegitz Acorci Valerio³

¹Faculdade Galileu.

²Perito Criminal do Instituto de Criminalística de Botucatu.

³Docente da Faculdade Galileu.

Endereço eletrônico: maissarosilva@outlook.com

RESUMO

Este trabalho analisa os principais marcadores bioquímicos e neuroquímicos associados à depressão e à ansiedade, com foco em seus impactos sobre profissionais da perícia criminal. Esses transtornos estão entre as condições de saúde mental mais prevalentes no mundo, sendo classificados pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como Transtornos Depressivos (F32-F33) e Transtornos de Ansiedade (F41), e figuram entre as principais causas de incapacidade funcional. No Brasil, o cenário é crítico: o país lidera a prevalência de depressão na América Latina, o que exige atenção a categorias expostas a altos níveis de estresse, como os peritos forenses. O referencial teórico abrange quatro eixos: (1) desregulação dos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina; (2) ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal; (3) redução do fator neurotrófico derivado do cérebro, que compromete a plasticidade neural; e (4) aumento de citocinas inflamatórias como a interleucina-6 e o fator de necrose tumoral alfa. Os achados revelam que os peritos criminais estão vulneráveis ao adoecimento psíquico e que faltam políticas institucionais de prevenção e cuidado. Compreender esses marcadores é fundamental para embasar estratégias de intervenção em saúde mental no contexto da segurança pública.

Palavras-chave: Ansiedade. Depressão. Neurotransmissores. Perícia criminal. Saúde mental.

1 INTRODUÇÃO

A depressão e a ansiedade estão entre os transtornos mentais mais recorrentes da atualidade, atingindo pessoas de diversas idades e perfis sociais. De acordo com estimativas recentes da Organização Pan-Americana da Saúde (2023), a depressão afeta mais de 300 milhões de indivíduos globalmente, sendo atualmente considerada uma das principais causas de perda da capacidade funcional. A ansiedade, por sua vez, afeta número ainda maior de indivíduos, comprometendo significativamente a qualidade de vida e a produtividade.

No Brasil, o cenário é igualmente alarmante. O país apresenta a maior taxa de transtornos de ansiedade da América Latina, com prevalência superior a 9%. Quanto à depressão, dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022) indicam que cerca de 10,4% dos

brasileiros já vivenciaram ao menos um episódio depressivo nos últimos 12 meses. Tais indicadores revelam um quadro preocupante de sofrimento psíquico, frequentemente negligenciado, sobretudo em contextos laborais marcados por exposição crônica ao estresse emocional (BRASIL, 2022).

Nesse cenário, destaca-se a realidade dos profissionais da Polícia Técnico-Científica, cuja rotina envolve contato direto com cenas de violência, corpos em decomposição e sofrimento humano, além de forte pressão por laudos com repercussões jurídicas. Trata-se de uma atividade que exige raciocínio sob pressão, controle emocional e resistência física, fatores que, combinados, elevam o risco de adoecimento mental (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

A vivência prática em estágio na área de toxicologia forense permitiu observar a ausência de ações institucionais estruturadas voltadas à saúde emocional dos peritos. Relatos de afastamentos por motivos psicológicos são frequentes, mas tratados como questões individuais, o que reforça o silêncio organizacional diante do sofrimento (Experiência prática registrada durante o estágio supervisionado na polícia científica, 2024).

Diferentemente da Polícia Militar, que em muitos estados conta com núcleos de apoio psicossocial, a Polícia Civil, à qual a Polícia Técnico-Científica está vinculada, carece de protocolos permanentes voltados ao cuidado emocional. Segundo Souza, Filho e Nascimento (2022), a maioria das unidades da Polícia Civil no Brasil não conta com psicólogos fixos, tampouco com programas estruturados de prevenção ao adoecimento mental (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi analisar os principais marcadores bioquímicos e neuroquímicos relacionados à depressão e à ansiedade (incluindo neurotransmissores, eixo HPA, BDNF e citocinas inflamatórias) e compreender de que forma esses elementos se associam ao sofrimento psíquico dos profissionais da Polícia Técnico-Científica. Dessa forma, buscou fomentar o debate sobre políticas públicas e institucionais baseadas em evidências da neurociência e da saúde do trabalhador (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021).

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

A depressão e a ansiedade estão entre os transtornos mentais mais comuns e incapacitantes da atualidade. Essas condições afetam não apenas o bem-estar psicológico, mas

também a funcionalidade social, cognitiva e profissional dos indivíduos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2023), aproximadamente 280 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo, o que a posiciona entre as principais causas de incapacidade funcional. Já os transtornos de ansiedade atingem mais de 300 milhões de indivíduos, afetando especialmente adultos em idade economicamente ativa, com impactos diretos nas relações sociais, familiares e no desempenho profissional (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021).

Do ponto de vista clínico, a depressão é marcada por sintomas como tristeza persistente, perda de interesse em atividades antes prazerosas, alterações no apetite e no sono, fadiga constante, sentimento de culpa e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. Já os transtornos de ansiedade incluem quadros como transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas e síndrome do pânico, manifestando-se por preocupação excessiva, inquietação, taquicardia, sudorese e tensão muscular. Embora distintos, depressão e ansiedade frequentemente coexistem, compartilhando fatores de risco e agravando mutuamente seus sintomas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

No Brasil, o cenário é igualmente preocupante. A prevalência de transtornos de ansiedade ultrapassa 9,3% da população, e mais de 10% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico de depressão. Esses dados evidenciam a necessidade de políticas públicas mais robustas e de ações preventivas contínuas voltadas à promoção da saúde mental da população (IBGE, 2020; BRASIL, 2022).

Os impactos da depressão e da ansiedade não se restringem ao sofrimento individual. Segundo estimativas da OMS (2021), os prejuízos econômicos causados por esses transtornos, especialmente em razão da perda de produtividade, ultrapassam 1 trilhão de dólares por ano em todo o mundo. No contexto ocupacional, esses transtornos estão associados ao aumento de faltas ao trabalho (absenteísmo), à presença com baixa produtividade (presenteísmo), a afastamentos prolongados e ao uso crescente de psicofármacos, especialmente em categorias profissionais submetidas a estressores constantes (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

A literatura científica tem evidenciado que essas condições não apenas interferem no bem-estar emocional, mas envolvem alterações neurobiológicas mensuráveis, como disfunções nos neurotransmissores, ativação prolongada do eixo HPA, redução do BDNF e aumento de citocinas inflamatórias, sendo fundamental para o diagnóstico mais preciso e o

desenvolvimento de intervenções eficazes, especialmente em contextos de alta vulnerabilidade psíquica, como o da Polícia Técnico-Científica (YANG et al., 2020; KIM; LEE; PARK, 2022; CAVALERI et al., 2023).

As atividades desenvolvidas pela Polícia Técnico-Científica ocorrem em ambientes institucionais de alta complexidade. A exigência de precisão nos laudos, a celeridade processual e o contato direto com conteúdo de forte impacto emocional compõem um cenário de sobrecarga cognitiva e psíquica constante. Peritos atuam, muitas vezes, sob condições adversas: jornadas exaustivas, exposição a cenas violentas, escassez de recursos e forte pressão por resultados juridicamente relevantes, o que favorece o desenvolvimento de estressores ocupacionais crônicos. A ausência de políticas institucionais voltadas à saúde mental contribui para a cronificação do sofrimento psíquico, especialmente quando este é invisibilizado pelas próprias estruturas organizacionais. No caso da Polícia Técnico-Científica, o contato recorrente com cadáveres, cenas traumáticas e situações de violência agrava esse risco. A imprevisibilidade da rotina, os plantões prolongados e os deslocamentos a áreas de risco acentuam a vulnerabilidade emocional desses profissionais (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Pesquisas da psicologia do trabalho indicam que funções com alta demanda cognitiva e emocional, como a atuação na Polícia Técnico-Científica, estão entre as mais propensas ao esgotamento mental e à síndrome de burnout. No entanto, essa vulnerabilidade tende a ser naturalizada, como se fizesse parte inerente da função, o que dificulta a criação de estratégias institucionais de cuidado (BORGES; MENDES, 2019).

Ao contrário da Polícia Militar, que já dispõe de núcleos psicossociais em diversos estados, a Polícia Civil, responsável também pela perícia, apresenta lacunas graves nesse aspecto. Em muitas unidades, não há psicólogos atuando com os servidores, nem programas preventivos ou canais de escuta ativa. Isso intensifica sentimentos de solidão, esgotamento e desamparo entre os peritos criminais (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2024).

Estudos recentes reforçam essa realidade. Uma revisão integrativa conduzida por Sousa, Barroso e Ribeiro (2022) apontou que o sofrimento psíquico em profissionais da segurança pública está fortemente associado a fatores estruturais, como carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento institucional, rigidez hierárquica e ausência de suporte emocional. Esses elementos, quando negligenciados, intensificam os sintomas de ansiedade,

insônia, irritabilidade e retraimento social, revelando um quadro de adoecimento que vai além da exposição direta a eventos traumáticos. Ignorar esses fatores estruturais é perpetuar o sofrimento psíquico de profissionais que deveriam estar protegidos pelo próprio sistema que servem (SOUSA; BARROSO; RIBEIRO, 2022).

Hoje se reconhece que o sofrimento psíquico não se restringe a experiências subjetivas. Ele também se expressa por meio de alterações mensuráveis no funcionamento do sistema nervoso central e do sistema imunológico. A depressão e a ansiedade, nesses casos, são entendidas como condições psicobiológicas, com manifestações cognitivas, emocionais e fisiológicas (BRASIL, 2022).

Entre os principais marcadores envolvidos destacam-se: os neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina; o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA); o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF); e os processos inflamatórios mediados por citocinas.

Os neurotransmissores são fundamentais para a regulação do humor, da motivação, do sono, da cognição e da resposta emocional. A serotonina está associada ao bem-estar, à estabilidade emocional e ao ciclo do sono. Sua redução tem sido consistentemente relacionada a sintomas como tristeza persistente, irritabilidade, distúrbios alimentares e insônia. O estresse crônico, como o vivenciado na rotina pericial, pode comprometer a síntese e a função desse neurotransmissor (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Estudos com seres humanos reforçam esse efeito. Michels et al. (2022) realizaram uma análise comparativa entre indivíduos diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e um grupo controle saudável. Os resultados mostraram que os pacientes com TEPT apresentaram níveis significativamente mais baixos de serotonina e triptofano, além de níveis elevados de cortisol. Essa combinação foi associada à exposição crônica ao estresse, indicando um desequilíbrio neuroendócrino mensurável relacionado aos sintomas depressivos e ansiosos. O estudo evidenciou, portanto, que alterações nos neurotransmissores não se limitam à teoria, mas podem ser observadas clinicamente em indivíduos sob intensa carga emocional. (MICHELS et al., 2022).

Além de sua função na regulação emocional, a serotonina influencia diretamente processos fisiológicos como apetite, dor, sono e impulsividade. Sua deficiência tem sido associada não apenas à depressão, mas também a comportamentos compulsivos e agressivos. A interação entre serotonina e dopamina é particularmente relevante: enquanto a serotonina

modula o humor e a estabilidade emocional, a dopamina regula a motivação e o prazer. Desequilíbrios simultâneos nesses sistemas explicam sintomas como apatia e anedonia (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Estudos demonstram que inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), como a fluoxetina e a sertralina, atuam aumentando a disponibilidade sináptica de serotonina, o que corrobora sua importância nos quadros depressivos. No entanto, em contextos de estresse ocupacional contínuo, como na perícia criminal, os efeitos terapêuticos podem ser limitados se não houver intervenção institucional paralela (SHARAN; VELLAPANDIAN, 2024).

A dopamina, por sua vez, participa da regulação do sistema de recompensa. Quando cronicamente reduzida, leva a uma perda generalizada de interesse, afetando o desempenho no trabalho e nas relações pessoais. Já a noradrenalina, além de seu papel na resposta ao estresse, influencia a vigilância e a tomada de decisão. A queda nos níveis noradrenérgicos pode gerar lentificação cognitiva e fadiga persistente, frequentemente observadas em profissionais exaustos emocionalmente (KIM; LEE; PARK, 2022).

O eixo HPA (hipotálamo–hipófise–adrenal) é um dos sistemas centrais na resposta fisiológica ao estresse. Ele atua regulando a liberação de cortisol, hormônio que prepara o organismo para lidar com situações de perigo ou pressão intensa. Em contextos agudos, essa ativação é benéfica, pois prepara o organismo para lidar com desafios imediatos. No entanto, quando o estresse se torna crônico, o eixo permanece hiperativo, resultando em níveis elevados e sustentados de cortisol (CAVALERI et al., 2023).

A ativação crônica do eixo HPA afeta cérebro, sistema cardiovascular, metabolismo e imunidade, elevando o risco de doenças. O excesso de cortisol compromete hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal, prejudicando memória, controle emocional e julgamento. Inibe a neurogênese, reduz a plasticidade sináptica e favorece ansiedade, depressão e declínio cognitivo. No estresse prolongado, o eixo entra em disfunção, com sintomas persistentes mesmo após a normalização hormonal. (SHARAN; VELLAPANDIAN, 2024).

O BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) é uma proteína essencial para a saúde neural, pois promove a sobrevivência dos neurônios, estimula a formação de novas conexões sinápticas e favorece a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a experiências e adversidades. Sua atuação é crucial tanto na regulação emocional quanto na recuperação de traumas psíquicos. Estudos apontam que baixos níveis

de BDNF estão fortemente associados à depressão e à ansiedade crônica. Cavaleri et al. (2023) identificaram que pacientes com transtornos depressivos graves apresentam redução significativa dessa proteína, o que está diretamente ligado a disfunções cognitivas, emocionais e à menor resposta ao tratamento. Essa relação torna o BDNF um marcador importante para avaliar o impacto biológico do estresse prolongado (CAVALERI et al., 2023).

No ambiente da perícia criminal, onde há exposição constante a eventos traumáticos e demandas emocionais intensas, a queda nos níveis de BDNF pode comprometer a resiliência mental. Essa condição pode dificultar a adaptação ao estresse, aumentar o risco de esgotamento e afetar diretamente o desempenho profissional, sobretudo em tarefas que exigem atenção, memória e estabilidade emocional (YANG et al., 2020).

Uma síntese dos efeitos clínicos associados aos diferentes níveis de BDNF e suas possíveis implicações no contexto da perícia criminal estão na Tabela 1.

Tabela 1- Relação entre os níveis de BDNF e a saúde mental

Níveis de BDNF	Condições clínicas	Efeitos observados	Implicações para profissionais da perícia
Elevado	Estado saudável	Boa memória, estabilidade emocional, adaptação ao estresse	Melhor desempenho e resiliência em ambientes exigentes
Moderado	Estresse agudo	Queda temporária na atenção, irritabilidade	Necessidade de pausa e suporte psicológico ocasional
Reduzido	Depressão leve a moderada	Apatia, dificuldade de concentração, oscilações de humor	Redução de produtividade, risco de afastamento
Muito reduzido	Transtorno depressivo grave	Comprometimento cognitivo, desesperança, esgotamento emocional	Alto risco de Burnout, crises emocionais, afastamento por saúde

Fonte: adaptado de CAVALERI et al. (2023) e YANG, T et al. (2020).

A inflamação de baixo grau, desencadeada pela ativação contínua do sistema imune em resposta ao estresse psicológico, tem sido cada vez mais associada à fisiopatologia da depressão e da ansiedade. Citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) desempenham papel central nesse processo, interferindo diretamente na comunicação entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central (MAES et al., 2023).

A IL-6 é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, influenciando a atividade de neurotransmissores e promovendo alterações comportamentais. O TNF- α , por sua vez, afeta a plasticidade sináptica, reduz a neurogênese e contribui para a disfunção emocional (KIM; LEE; PARK, 2022).

Estudos em humanos reforçam essa conexão. Maes et al. (2023) identificaram níveis significativamente mais elevados de IL-6 e TNF- α em pacientes com depressão grave, quando comparados a indivíduos saudáveis. Esses biomarcadores foram associados a sintomas como fadiga, lentidão cognitiva, anedonia e ideação negativa persistente. A pesquisa sugere que a neuroinflamação pode ser uma via final comum entre o estresse prolongado e o adoecimento mental (MAES et al., 2023).

Além de afetar o cérebro, o estado inflamatório provocado por essas citocinas pode comprometer o funcionamento sistêmico do organismo. Elas promovem alterações na função endotelial, aumentam o risco de doenças cardiovasculares e interagem negativamente com o metabolismo da serotonina, por meio da via da quinurenina. Essa via, quando hiperativada, reduz a disponibilidade de triptofano, precursor da serotonina, agravando os sintomas depressivos (MICHELS et al., 2022).

No ambiente pericial, marcado por exposição contínua a eventos traumáticos e ausência de suporte institucional, esse estado inflamatório pode se intensificar silenciosamente. Os sintomas clínicos, muitas vezes desvalorizados, incluem irritabilidade, lapsos de memória, insônia e perda de motivação, sinais frequentemente interpretados como “cansaço” ou “desatenção”, mas que refletem alterações neuroquímicas profundas. Reconhecer os processos inflamatórios como parte integrante do sofrimento psíquico é fundamental para superar o estigma e construir políticas de cuidado centradas na saúde integral do trabalhador (MAES et al., 2023).

Apesar dos riscos psicológicos amplamente reconhecidos na atividade pericial, observa-se uma lacuna significativa na formulação de políticas institucionais voltadas à saúde mental desses profissionais. A perícia criminal está entre as funções mais exigentes da segurança, não apenas pela complexidade técnica de suas atribuições, mas também pela exposição contínua a cenas de violência, sofrimento humano e situações traumáticas. Ainda assim, há uma carência evidente de medidas efetivas voltadas à prevenção, ao acolhimento emocional e ao acompanhamento psicológico desses servidores. Em grande parte dos institutos periciais brasileiros, não há presença fixa de profissionais da psicologia, tampouco

ações sistemáticas de suporte emocional, como escuta coletiva, acompanhamento terapêutico ou programas preventivos.

Em muitos contextos, a saúde mental sequer é formalmente reconhecida como prioridade institucional. Enquanto a Polícia Militar, em diversos estados, já dispõe de núcleos permanentes de apoio psicossocial, a Polícia Civil, que abriga a Polícia Técnico Científica, apresenta deficiências históricas nesse aspecto. Essa omissão contribui para a naturalização do sofrimento psíquico, afetando negativamente a qualidade de vida dos servidores e o funcionamento institucional. A ausência de suporte qualificado favorece o agravamento de quadros como depressão, ansiedade e burnout. Muitos peritos adoecem em silêncio, temendo estigmatização ou repercussões administrativas. Sem escuta ativa, estrutura de acolhimento ou cultura de cuidado, o sofrimento se torna crônico e invisível (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Além disso, a falta de registros sistematizados sobre afastamentos por motivos psicológicos inviabiliza o diagnóstico institucional e dificulta ações preventivas. Ao negligenciar essa realidade, as instituições comprometem não só o bem-estar de seus servidores, mas também a confiança social e a efetividade do sistema de justiça que representam. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024), o Brasil registrou 118 suicídios de policiais da ativa em 2023, número superior ao de policiais assassinados no mesmo período. O dado mais expressivo, no entanto, foi o aumento proporcional de casos entre policiais civis, que superaram os militares em números absolutos, mesmo contando com efetivo reduzido e menor estrutura de apoio institucional. Essa evidência reforça a crítica levantada neste trabalho: enquanto a Polícia Militar, em diversos estados, já possui núcleos psicossociais permanentes, a Polícia Civil ainda carece de programas estruturados de prevenção, escuta e cuidado (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2024).

A alta carga emocional, a exposição repetida a cenas traumáticas e a ausência de espaços institucionais para elaborar essas experiências colocam os peritos criminais em situação de vulnerabilidade grave, muitas vezes invisibilizada (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

O reconhecimento institucional do sofrimento psíquico entre peritos criminais exige uma mudança de paradigma. Não se trata apenas de oferecer suporte pontual a indivíduos adoecidos, mas de construir políticas preventivas permanentes, alinhadas às especificidades da função pericial e às evidências da neurociência (KIM; LEE; PARK, 2022).

Entre as propostas viáveis, destaca-se a inclusão de psicólogos nas equipes técnicas dos institutos de perícia, com atuação voltada não apenas à escuta clínica individual, mas também à promoção de espaços coletivos de cuidado. Rodas de conversa, oficinas de educação emocional e programas de redução de estigma são estratégias de baixo custo com alto impacto preventivo (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

Entre as propostas de cuidado institucional, destaca-se a importância de rever a organização dos turnos e ampliar os intervalos entre as jornadas de trabalho. Períodos adequados de descanso favorecem o reequilíbrio do eixo HPA e a normalização dos níveis de mediadores inflamatórios como o cortisol, a IL-6 e o TNF- α , reduzindo os impactos do estresse crônico no organismo. Estudos indicam que, na ausência de exposição contínua ao estresse, esses marcadores tendem a retornar a níveis basais, o que contribui para restaurar a homeostase neuroquímica e prevenir o adoecimento mental (SHARAN; VELLAPANDIAN, 2024; MAES et al., 2023).

Outra medida importante é o estabelecimento de protocolos padronizados de acompanhamento psicológico pós-trauma, especialmente após perícias em locais com grande carga emocional (como mortes violentas envolvendo crianças ou suicídios). Tais protocolos já são adotados por forças de segurança em outros países e têm demonstrado eficácia na redução de sintomas de estresse pós-traumático. A produção e o monitoramento de dados institucionais também são fundamentais. A ausência de registros sobre adoecimentos psíquicos, afastamentos e rotatividade impede diagnósticos precisos e ações estruturadas. É necessário criar sistemas de informação que contemplem a saúde mental como indicador de gestão pública (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2024).

Além disso, a formação inicial e continuada dos peritos deve incluir conteúdos sobre autocuidado, saúde emocional e identificação precoce de sintomas. Profissionais mais conscientes de seus limites tendem a buscar ajuda com menos resistência e a colaborar para uma cultura organizacional mais saudável (BORGES; MENDES, 2019).

Por fim, é urgente abandonar a lógica da individualização do sofrimento. O adoecimento mental dos peritos não é falha pessoal, mas consequência direta de um modelo de gestão que negligencia o fator humano em nome da produtividade. Políticas públicas comprometidas com a saúde do trabalhador são essenciais para garantir não apenas o bem-estar dos servidores, mas a qualidade do serviço prestado à sociedade (BRASIL, 2022).

Apesar do avanço nas pesquisas sobre os marcadores biológicos da depressão e da ansiedade, ainda são escassos os estudos que aplicam esse conhecimento às realidades institucionais da Polícia Técnico-Científica. Os achados de Sousa, Barroso e Ribeiro (2022) reforçam a importância desse enfoque, ao apontarem que o sofrimento psíquico em profissionais da segurança pública decorre, em grande parte, de fatores organizacionais crônicos e negligenciados, como sobrecarga de trabalho, ausência de apoio institucional e naturalização do sofrimento. Tais evidências justificam a necessidade de produzir análises situadas e comparativas sobre o impacto desses fatores em categorias específicas (SOUSA; BARROSO; RIBEIRO, 2022).

Na França, o Observatoire National du Suicide (2018) apontou que peritos criminais, junto a policiais e carcereiros, estão entre os profissionais da segurança pública com maiores taxas de absenteísmo por transtornos psíquicos, especialmente depressão resistente. A principal causa relatada foi o esgotamento emocional diante da repetição de exposições traumáticas e a ausência de suporte psicológico institucionalizado.

No Brasil, embora haja carência de estatísticas nacionais específicas sobre peritos, estudos com profissionais de áreas afins, como médicos legistas e agentes de necropsia, já apontam taxas elevadas de adoecimento mental. Borges e Mendes (2019) identificaram sintomas de exaustão emocional em 63% dos servidores atuantes em institutos médico-legais da região Sudeste, sendo a maioria sem acompanhamento psicológico regular.

Além dos dados de literatura, experiências de estágio na área de toxicologia forense evidenciam esse quadro de vulnerabilidade. Durante o estágio supervisionado, foi observado o relato recorrente de afastamentos por motivos psicológicos, muitas vezes não reconhecidos formalmente pela instituição. Um dos casos relatados envolveu um perito que, após atender uma série de ocorrências envolvendo crianças em situação de violência, apresentou crises de ansiedade, insônia e episódios de desorientação. O profissional foi afastado por tempo indeterminado e não recebeu acompanhamento especializado por parte da instituição, ficando a busca por suporte psicológico condicionada à sua própria iniciativa e custeada de forma particular (Experiência prática registrada durante o estágio supervisionado na polícia científica, 2024).

Esses exemplos deixam claro que o sofrimento mental, longe de ser uma hipótese teórica, é uma experiência concreta vivida no dia a dia desses profissionais. A negligência institucional em registrar, reconhecer e intervir nesses casos contribui para a naturalização do

adoecimento e compromete não apenas a saúde do servidor, mas a qualidade e a humanização do serviço prestado à sociedade (SOUZA; FILHO; NASCIMENTO, 2022).

3 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, com enfoque qualitativo. A abordagem foi exploratória e descritiva, buscando identificar, reunir e analisar produções científicas que tratam dos marcadores bioquímicos e neuroquímicos associados à depressão e à ansiedade, especialmente no contexto de profissões expostas ao estresse ocupacional, como a perícia criminal.

A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e maio de 2025, por meio das bases de dados: SciELO, PubMed, Google Acadêmico e o Portal de Periódicos da CAPES. Foram utilizados os seguintes descritores combinados com operadores booleanos: “neurotransmissores”, “BDNF”, “eixo HPA”, “citocinas inflamatórias”, “perícia criminal”, “estresse ocupacional”, “depressão” e “ansiedade”.

Os critérios de inclusão consideraram: (1) publicações entre 2015 e 2025; (2) textos em português, inglês ou espanhol; (3) artigos completos e disponíveis gratuitamente; e (4) estudos que relacionassem os marcadores biológicos a sintomas depressivos ou ansiosos em contextos de trabalho. Foram excluídos artigos duplicados, de revisão superficial ou que não tratassem diretamente dos aspectos biológicos dos transtornos mencionados.

A análise dos dados ocorreu por leitura interpretativa e categorização temática dos achados, com base nos quatro principais marcadores estudados: neurotransmissores, eixo HPA, BDNF e citocinas inflamatórias. A análise foi guiada pelo cruzamento entre os dados biomédicos e a realidade ocupacional da perícia criminal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente análise da literatura evidenciou que a exposição contínua ao estresse, especialmente no ambiente da perícia criminal, está intimamente relacionada a alterações mensuráveis em marcadores biológicos e neuroquímicos, como neurotransmissores, eixo HPA, BDNF e citocinas inflamatórias. Esses dados reforçam que o sofrimento psíquico não é apenas uma vivência subjetiva, mas um processo que atravessa corpo, mente e instituições.

Os achados demonstram que a desregulação desses sistemas está envolvida na gênese e manutenção de quadros depressivos e ansiosos, especialmente quando não há estratégias

institucionais de prevenção e cuidado. Profissionais da perícia estão inseridos em um contexto de alta complexidade emocional, mas não contam, na maioria dos casos, com apoio psicológico adequado nem com políticas públicas que reconheçam sua vulnerabilidade psíquica.

Desconsiderar esses indicadores biológicos significa minimizar o impacto real que as condições de trabalho exercem sobre a saúde mental dos profissionais da perícia. É também perpetuar uma lógica institucional que normaliza o sofrimento, individualiza o adoecimento e silencia a necessidade de cuidado. O reconhecimento dos marcadores estudados deve servir como base para a formulação de intervenções mais eficazes, que considerem a saúde mental como parte inseparável da estrutura de gestão pública.

Ao reconhecer que o sofrimento psíquico também se expressa biologicamente, abre-se espaço para políticas públicas mais assertivas, que deixem de encarar o adoecimento como uma questão individual e passem a tratá-lo como reflexo direto de ambientes de trabalho desestruturados. Esse reconhecimento não apenas humaniza o cuidado com o servidor, mas fortalece a própria legitimidade do sistema de justiça.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5-TR. 5. ed., revisão de texto. Porto Alegre: Artmed, 2022.

BORGES, L. O.; MENDES, A. M. O trabalho e os transtornos mentais comuns entre trabalhadores da área da saúde: contribuições da psicodinâmica do trabalho. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, v. 19, n. 2, p. 637-645, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2022: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

CAVALERI, F. et al. BDNF levels in patients with major depressive disorder: a meta-analysis. Journal of Affective Disorders, v. 325, p. 620-629, 2023.

EXPERIÊNCIA PRÁTICA REGISTRADA DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO. Observações realizadas no Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Estado de São Paulo, unidade de Botucatu-SP, durante o estágio supervisionado obrigatório. 2024. Informação não publicada.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: <<https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253>>. Acesso em: 12 maio 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2020. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 02 abr. 2025.

KIM, Y.; LEE, H.; PARK, S. Inflammatory cytokines and neuropsychiatric symptoms: a review. *Psychiatry Investigation*, v. 19, n. 5, p. 321-330, 2022.

MAES, M. et al. Increased levels of interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha in major depression and the association with neuroinflammatory mechanisms. *Journal of Neuroinflammation*, v. 20, n. 1, p. 122, 2023.

MICHELS, N. et al. Serum Serotonin and Tryptophan in Post-Traumatic Stress Disorder: Associations With Cortisol and Depressive Symptoms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 24, p. 16517, 2022.

OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE. Comportements suicidaires chez les agents de la fonction publique en France. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. Mental health and work: impact and economic costs. Genebra, 2021.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS. Depressão: dados globais e impacto. Brasília, 2023. Disponível em: <<https://www.paho.org/>>. Acesso em: 28 mar. 2025.

SHARAN, R.; VELLAPANDIAN, R. Stress, cortisol and brain changes in depression: current insights. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, v. 20, p. 15-23, 2024.

SOUSA, R. C.; BARROSO, S. M.; RIBEIRO, A. C. S. Aspectos de saúde mental investigados em policiais: uma revisão integrativa. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 31, n. 2, e201008pt, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/dK4NbsXDRCbbwYDXQRS9Mnk/>. Acesso em: 18 maio 2025.

SOUZA, T. A.; FILHO, C. J. M.; NASCIMENTO, A. M. Políticas públicas de saúde mental na segurança pública: uma revisão crítica. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 47, e20220202, 2022.

YANG, Y. et al. Neurotransmitter alterations in depression: a systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, v. 112, p. 19–27, 2020.